

Підсумки науково-дослідної діяльності університету в 2024 році та завдання структурних підрозділів щодо підвищення її ефективності

НАУКА
БДПУ

Доповідь проректорки з наукової роботи БДПУ Яни Сичікової
27 березня 2025 року

Кадровий потенціал та наукова інфраструктура

Проректор з наукової роботи

Науково-дослідна частина

- **Начальник**
Анжеліка
Шульженко
- Катерина Назімова
- Дар'я Кізілова

Комітет з етики досліджень

Підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Відділ аспірантури і докторантури

- **Начальник**
Валентина
Пінчук

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

*1. Кадровий потенціал та
наукова інфраструктура*

Вітаємо з присвоєнням вченого звання **доцента!**

Анжеліка
Шульженко

Ольга
Щетиніна

Юлія
Тараненко

Крістіна
Петрик

Тетяна
Лисенко

Антон
Чернієнко

Вітаємо з присвоєнням вченого звання **професора!**

Олександр
Школа

Володимир
Ницета

Контингент аспірантури БДПУ

2021

■ денна ■ вечірня

2022*

■ денна ■ вечірня

*7 аспірантів у академічній відпустці

2023*

■ денна ■ вечірня

*6 аспірантів у академічній відпустці

2024*

■ денна ■ вечірня

*2 аспіранта у академічній відпустці

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

1. Кадровий потенціал та
наукова інфраструктура

Залучення КОШТІВ

Обсяг фінансування науки за загальним фондом

За загальним фондом фінансування науки у 2024 році збільшилося в **6,5** рази у порівнянні з 2021 роком

Держбюджетні проєкти

Яна
Сичікова

Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напів-провідників A3B5, A2B6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики

📅 2022 – 2024 рр

Анастасія
Попова

Система дистанційної та змішаної профілізованої підготовки майбутніх nanoінженерів до розробки нових наноматеріалів подвійного призначення

📅 2023 – 2025 рр

Ганна
Лопатіна

Українські університети в нових реаліях: вплив війни та механізми збереження наукового і кадрового потенціалу підготовки фахівців високо-технологічних галузей

📅 2024 – 2026 рр

Марина
Нестеренко

Інтегрований підхід до професійної підготовки STEM-орієнтованих педагогів: синергія наукоємних і цифрових технологій

📅 2024 – 2026 рр

У 2024 році виконувалося
4 держбюджетні дослідження

Обсяг фінансування на 2024 рік –
3710,700 тис. грн

НАУКА
БДУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

2. Залучення
коштів

Динаміка залучення коштів на спеціальний фонд університету (наука)

Конкурси НФДУ

Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти

Ольга **Гуренко**

Конкурс: Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди

2023 – 2024 рр

Дизайн та дослідження оксидних гетероструктур для портативних сонячних елементів

Яна **Сичікова**

Конкурс: Кембридж - НФДУ 2022.

Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)

2023 – 2024 рр

Конкурси НФДУ

Платні наукові послуги

Кафедра	Вартість
Кафедра прикладної психології та логопедії	25 000
Кафедра початкової освіти	13 650
Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти	13 500
Кафедра правознавства	12 825
Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства	12 000
Кафедра дошкільної освіти	10 000
Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін	10 000
Кафедра психології	9 375
Кафедра педагогіки	7 000
Кафедра комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики	6 600
Кафедра економіки та фінансів	6 300
Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій	4 250
Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації	4 167
Кафедра фізичної культури, спорту та методики викладання	3 900
Кафедра української мови та журналістики	3 000
Усього	141 567

Загальний обсяг фінансування науки у порівнянні з попередніми роками

Публікаційна активність

Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Відділення в БДПУ

Фахові видання

Публікації у Scopus та Web of Science

Scopus **372**

Web of Science **420**

Цитування у Web of Science

Times Cited and Publications Over Time

13 h-index

Publications

420

Total

From 1970 to 2025

Citing Articles

738

Total

602

Without self-citations

Times Cited

1,035

Total

667

Without self-citations

2.46

Average per item

НАУКА
БДУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

3. Публікаційна
активність

Цитування у Scopus

2230
ВСЬОГО

Індекс Хірша БДПУ згідно з БД Scopus

SciVal

Частка публікацій за предметними галузями

SciVal

Квартилі журналу

⚡ Неповний рік ?

Найпрестижніші журнали **Q1**, які входять до **топ-25%** за CiteScore, містять 35 (**18,3%**) публікацій.

Разом із журналами **Q2**, де розміщено ще **44** публікації (23%)

ці два сегменти формують 41,4% усіх публікацій університету у верхній половині наукових видань.

Квартилі	Публікації ?	Частка публікації (%)
Q1 (топ 25%)	47	22.8
Q2 (26% - 50%)	45	21.8
Q3 (51% - 75%)	51	24.8
Q4 (76% - 100%)	63	30.6

Кумулятивні акції	Публікації	Частка публікації (%)
Q1-Q2 (топ 50%)	92	44.7
Q1-Q3 (верхні 75%)	143	69.4

Статті Q1-Q2

* Відсотки вказані від загальної кількості статей за рік

SciVal топ-журнали

Частка публікацій у Бердянському державному педагогічному університеті, які входять до провідних журналів

■ % публікацій у топ-10% журналів ▨ Неповний рік
■ % публікацій у топ-1% журналів

Частка публікацій Бердянського державного педагогічного університету, які є одними з найбільш цитованих видань у світі

■ % публікацій у 10% найбільш цитованих ▨ Неповний рік
■ % публікацій у топ-1% найбільш цитованих

Аналіз публікацій Бердянського державного педагогічного університету за 2019–2024 роки за показником CiteScore демонструє присутність у впливових наукових виданнях: **18 публікацій** (8,7%) БДПУ опубліковано у **топ-10%** найкращих журналів за CiteScore. При цьому, частина робіт також входить до **топ-1%** найкращих журналів, що свідчить про окремі високоякісні дослідження.

Цілі сталого розвитку в об'єктиві наукових досліджень

SDG contributions

	Goal 10: Reduced inequalities	11 documents			
	Goal 11: Sustainable cities and communities	1 document			
	Goal 12: Responsible consumption and production	6 documents			
	Goal 13: Climate action	2 documents			
	Goal 15: Life on land	1 document			
	Goal 16: Peace, justice and strong institutions	6 documents			
	Goal 17: Partnership for the goals	52 documents			

SciVal

Показники переглядів

12 507

Кількість переглядів ⓘ

⚡ Неповний рік ⓘ

Виходи в процентилях переглядів зверху ⓘ

Частка публікацій Бердянського державного педагогічного університету, які є одними з найпопулярніших у світі

📊 Столпчаста діаграма 📈 Лінійна діаграма 📌 Показати як зважений по полю

157 (60.6%)

кількість публікацій у 10% найпопулярніших публікацій у світі

ⓘ Пороги

■ % публікацій у 10% найбільш популярних
■ % публікацій у топ-1% найбільш популярних

⚡ Неповний рік ⓘ

Переглядів на публікацію ⓘ

⚡ Неповний рік ⓘ

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Web of Science

Назва журналу	Кількість	JIF	Квартиль	Індекс
Optical Materials	4	3.8	1	SCIE
Nature	3	50.5	1	SCIE
Scientific Reports	2	3.8	1	SCIE
Journal of Luminescence	2	3.3	2	SCIE
Materials	2	3.1	1	SCIE
Physica Status Solidi A	1	1.9	3	SCIE
Journal of Alloys And Compounds	1	5.8	1	SCIE
Accountability in Research-Ethics Integrity and Policy	1	2.8	1	SCIE
Journal of Materials Chemistry C	1	5.7	1	SCIE
Work-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation	1	1.7	3	SSCI
Higher Education Research & Development	1	2.6	1	SSCI
Bmc Public Health	1	3.5	1	SCIE
Modern Physics Letters A	1	1.5	2	SCIE
Heliyon	1	3.4	1	SCIE
Crystals	1	2.4	2	SCIE
International Journal of Science Education	1	2.2	1	SSCI
Sage Open	1	2	1	SSCI

26 статей у основних колекціях WoS — рекордний показник

- **21** — Science Citation Index Expanded (SCIE)
- **4** — Social Sciences Citation Index (SSCI)
- **1** — Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

19 публікацій у журналах Q1 – майже третина

Видавці:

ELSEVIER Elsevier – 10 статей (17,9%)

Springer Nature – 5 статей (8,9%)

Taylor & Francis – 4 статті (7,1%)

Журнали **ТОП-10%** і **ТОП -1%**, де публікувалися науковці БДПУ у 2024 році

Підсумки науково-дослідної діяльності університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

3. Публікаційна
активність

Візуалізація ключових термінів у публікаціях БДПУ у Web of Science (2024) за допомогою VOSviewer

Динаміки росту публікацій БДПУ у Scopus та Web of Science починаючи з 1991 року

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

3. Публікаційна
активність

Міжнародне співробітництво та проєкти

Міжнародні проєкти

Ігор
Лиман

«Відкрита наука для української системи вищої освіти» (Open Science for Ukrainian Higher Education System, Open4UA)

Ольга
Гуренко

«Запровадження підходу провідної європейської компетентності до навчальної програми підготовки вчителів для стійких в Україні» (Introducing Leading European Competence approach into Teacher Training Curriculum for Ukraine's Resilient, LECTURE)

Наталія
Цибуляк

«Дія дослідників: тренінг психологічної гнучкості та управління стресом, пов'язаним з роботою» (Researchers' act: training for psychological flexibility and work-related stress management)

Cost Action

- WEMov • HIDDEN

Ігор **Лиман**

член керівного комітету,
координатор надання
грантів

Вікторія
Константінова

член керівного
комітету

- MultiChem
- NETPORE

Яна **Сичікова**

член керівного
комітету

- Researcher
Mental Health

Наталя
Цибуляк

член робочих груп

«Українська наукова діаспора»

UKRAINIAN
SCIENCE
DIASPORA

ОФІС
ПІДТРИМКИ
ВЧЕНОГО

ПРО НАС - МАПА НАУКОВЦІВ - НОВИНИ - ПОДІЇ - СПІЛЬНОТА - RESOURCES - АКАДІЯ

27 ЖОВТНЯ
15:00 (Київський час)

реєстрація

Модератор: **Ігор Лиман**

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

4. Міжнародне
співробітництво та проєкти

Участь у Генеральній Асамблеї CoARA (Коаліція з реформування оцінювання досліджень)

National Chapters: local hubs to CoARA

- Strengthening the discourse on the reform in languages other than English
- Contextualised outreach work, support with action plans
- Overview of the CoARA National Chapters – printable booklet (DOI:10.5281/zenodo.139414)
- From 2025: Collection of impact case studies begins

Printable Booklet available on Zenodo

CoARA NATIONAL CHAPTERS

Agreement & Commitments translated into Italian, Spanish, and French

COARA

WELCOME TO THE GENERAL ASSEMBLY: Today's agenda

11:00	OPENING OF THE MEETING AND WELCOME Prof. Rianne Letscher, CoARA Chair	12:40	**VOTING WINDOW CLOSES** Coffee break (15 minutes)
11:05	ACTIVITY REPORT & COARA BOOST UPDATES Dr. Erzsébet Tóth-Czifra, CoARA Head of Programme Including approval of the minutes from the general assembly meeting on 12 June 2024	12:55	GUEST PRESENTATIONS OF TWO COARA WORKING GROUPS Dr. Rita Morais, EUA, Coordinator of the Academic Career Assessment Working Group Dr. Johan Roodryck, CoAllition S, Co-Chair of the Rewarding Peer Review Practices Working Group
11:20	COARA CHAIR & STEERING BOARD MEMBER ELECTIONS Prof. Rianne Letscher, CoARA Chair Including presentations from the candidates for a Chair position **VOTE**	13:15	FUNDRAISING STRATEGY FOR COARA Nicolas Walter, ESF Presentation and discussion via Mentimeter
11:45	ENDORSEMENT FRAMEWORK FOR COARA OUTPUTS Dr. Karen Stroobants, CoARA Vice Chair Presentation and discussion	13:25	GLOBAL PERSPECTIVES ON RESEARCH ASSESSMENT Guest presentation of Shawn McGuirk, GRC, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada INSERC
12:00	**BREAKOUT DISCUSSION** On Working Groups outputs endorsement framework	13:45	**VOTING RESULTS ANNOUNCEMENT** Prof. Rianne Letscher, CoARA Chair Vote: Approval of the election results
12:30	REPORT BACK FROM BREAKOUT DISCUSSIONS	13:50	WRAP UP AND CONCLUSIONS Prof. Rianne Letscher, CoARA Chair

Ігор Лиман

НАУКА
БДУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

4. Міжнародне
співробітництво та проєкти

Наукове співробітництво

Закордонні співавтори в наукових статтях (За аналізом БД Scopus)

Наукове співробітництво

Закордонні співавтори в наукових статтях (За аналізом SciVAL)

Institution	Co-authored publications	
LVA University of Latvia	43	▲
KAZ L.N. Gumilyov Eurasian National University	27	▲
POL Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences	16	▲
POL Polish Academy of Sciences	16	▲

Топ установ-партнерів БДПУ у 2024 році за кількістю спільних публікацій за показниками Scopus

Загалом за весь період індексації у Scopus найбільшими іноземними партнерами БДПУ залишаються:
Латвія – 50,
Казахстан – 31
Польща – 27

Географічне співробітництво за показниками SciVal

Add to panel >> Benchmark Institutions Tag + Create group

<input type="checkbox"/>	Institution	Co-authored publications	Co-authors at Berdyansk State Pedagogical University	Co-authors at the other Institution	Field-Weighted Citation Impact	Citation Count
<input type="checkbox"/>	LVA University of Latvia	41 ▲	14 ▲	12	1.51	232
<input type="checkbox"/>	POL Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences	16 ▲	5 ▲	17 ▲	0.88	19
<input type="checkbox"/>	POL Polish Academy of Sciences	16 ▲	5 ▲	17 ▲	0.88	19
<input type="checkbox"/>	UKR National Academy of Sciences of Ukraine	10 ▼	9 ▼	15 ▼	0.04	4
<input type="checkbox"/>	UKR Lviv Polytechnic National University	9 ▲	4 ▲	8 ▲	1.21	36

Відкрита наука

5

Open4UA

Open Science for Ukrainian Higher
Education System

Основна мета проєкту «Open Science for Ukrainian Higher Education System» (Open4UA), назву якого можна перекласти як «Відкрита наука для української системи вищої освіти», – сприяння зростанню знаннєвої економіки України для післявоєнного відновлення шляхом **реформування системи вищої освіти.**

<https://lpnu.ua/open4ua>

Ігор Лиман
Координатор
проєкту від БДПУ

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

5. Відкрит а
наука

Ukraine approves National Plan for Open Science

By [Serhii Nazarovets](#)

Despite the brutal fighting and rocket attacks on Ukraine's cities, the government [approved a National Plan for Open Science](#) last month. As well as creating open online services for scientists, this will upgrade Ukraine's legislation to conform with European Union standards.

 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>

Denys Kurbatov разом з Григорієм Мозолевичем і Ольгою Прудкою. ...

7 березня о 20:50 ·

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципів відкритої науки».

Його мета — визначення основ державної політики у сфері відкритої науки та гармонізація українського законодавства з європейськими нормами і практиками у сфері відкритого доступу до науково-технічної інформації.

Цей законопроект є частиною євроінтеграційного курсу України та імплементує ... [Більше](#)

<https://mon.gov.ua/news/mon-proponuie-dlia-hromadskoho-obhovorennia-zakonoproiekt-pro-vidkrytu-nauku-harmonizatsiia-z-ievropeiskymy-normamy>

Ukrainian Open Science Forum

Модуль Ars Docendi

ARS
DOCENDI

«Від гіпотези до публікації: комплексний підхід до наукових досліджень»

Спікери:

Яна Сичікова

Наталя Цибуляк

Сергій Назаровець

“Відкрита наука сьогодні: виклики та перспективи”

Спікер: **Сергій Назаровець**
науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Модератор: **Яна Сичікова**
проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету

zoom
Конференція

26 червня 2024 о 16:00

НАУКА
ВДПУ

ARS
DOCENDI

Open4UA

zenodo для дослідників: як зробити свої дані доступними та корисними

Спікер: **Сергій Назаровець**
Старший науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Модератор: **Яна Сичікова**
проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету

zoom
Конференція

🕒 26 березня о 16.00

НАУКА
ВДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

5. Відкрита наука

ЗВІТ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ЩОДО ВІДКРИТОЇ НАУКИ БЕРДЯНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ У 2024 РОЦІ

Прембула до звіту про реалізацію Національного плану щодо відкритої науки Бердянським державним педагогічним університетом

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) є активним учасником впровадження принципів відкритої науки в Україні. В умовах викликів, спричинених війною та переміщенням університету до Запоріжжя, інституція продовжує системно працювати над створенням прозорого, інклюзивного та стійкого наукового середовища. Відкрита наука для БДПУ стала не лише частиною стратегічного розвитку, а й інструментом для збереження академічної спільноти, забезпечення доступу до досліджень та підтримки глобальних наукових зв'язків.

Університет розробив і впровадив **Політику відкритої науки**, яка включає стратегічні цілі, дорожню карту реалізації та перспективний план. Важливими кроками стали модернізація інституційного репозитарію, участь у міжнародних наукових мережах, впровадження принципів **FAIR** та **CARE**, розвиток віртуальної дослідницької інфраструктури та підвищення компетенцій науковців у сфері відкритої науки.

Попри втрату фізичної інфраструктури, університет активно використовує цифрові платформи, віртуальні інструменти та глобальні ресурси для забезпечення доступу до дослідницької інформації. Концепція **«Університет без стін»** стала основою для побудови нового наукового простору, де дослідження виходять за межі фізичних кордонів, а наукові дані стають доступними для широкої аудиторії.

Бердянський державний педагогічний університет також є частиною **консорціуму проєкту Open Science for Ukrainian Higher Education System (Open4UA)**, що фінансується в межах програми **Erasmus+ KA2**.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15025894>

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

5. Відкрита
наука

Політика відкритої науки Бердянського державного педагогічного університету

Сучасна наука вимагає прозорості, доступності та відтворюваності, що відповідає глобальним стандартам відкритої науки – підходу, який забезпечує вільний доступ, повторне використання та відкритість результатів досліджень, включаючи публікації, дані, методи та освітні ресурси для всіх зацікавлених сторін.

Ця політика є стратегічним документом, що визначає основні підходи до впровадження відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті (БДПУ). Вона спрямована на підвищення якості досліджень, інтеграцію університету в міжнародний науковий простір, розвиток дослідницької культури та забезпечення ефективного використання наукових результатів.

Стратегія:

Eng

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15007508>

UA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15007308>

Дорожня карта:

Eng

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15007421>

UA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15007537>

Перспективний план:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011043>

Політика відкритої науки БДПУ БДПУ: визнання на глобальному рівні!

Відкрита наука не має кордонів, і це ще раз підтвердили Barcelona Declaration on Open Research Information та Budapest Open Access Initiative, які репостнули наш пост на BluSky про Політику відкритої науки в БДПУ!

[Bluesky @Budapest Open Access Initiative](#)

[Bluesky @Barcelona Declaration on Open Research Information](#)

Budapest Open Access Initiative – фундаментальна ініціатива, що понад 20 років тому визначила шлях до відкритого доступу.

Barcelona Declaration – новий стандарт у відкритості дослідницької інформації та боротьбі з монополізацією наукометричних даних.

Ключові принципи

1. Прозорість і відкритість

- Університет орієнтується на Барселонську декларацію про відкриту дослідницьку інформацію ([Barcelona Declaration on Open Research Information](#)), яка наголошує на необхідності забезпечення доступності даних, звітів і результатів досліджень для громадськості.

2. Баланс між відкритістю та обмеженнями

- Університет дотримується принципу: "[As open as possible, as closed as necessary](#)", визнаючи, що повна відкритість можлива лише в межах етичних, правових і комерційних обмежень.

3. Принципи FAIR і CARE

- FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)**: Університет сприяє збереженню, публікації та використанню наукових даних відповідно до принципів FAIR, забезпечуючи їх доступність і придатність для повторного використання.
- CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics)**: Університет гарантує етичне використання даних, поважаючи права дослідників, учасників досліджень та залучених сторін, і забезпечуючи їхню участь у процесах управління науковими даними.

4. Етичність та доброчесність

- Університет зобов'язується дотримуватися високих стандартів етики, конфіденційності та наукової доброчесності. Особливу увагу приділяють правам людини, збереженню конфіденційності чутливих даних та захисту персональної інформації.

5. Відмова від публікацій у сумнівних журналах

- Результати досліджень мають публікуватися в журналах, які дотримуються міжнародних стандартів якості, прозорості та відкритості.

6. Підтримка відкритих цитувань та наукометричних ресурсів

- Підтримка ініціативи відкритих цитувань ([Initiative for Open Citations, I4OC](#)) для забезпечення вільного доступу до даних цитувань як важливого компонента відкритої науки.

7. Впровадження принципів відповідальної оцінки дослідників

- БДПУ впроваджує принципи [DORA](#), [CoARA](#) та дотримується [Гонконзьких принципів](#), визнаючи якісне, відкрите та відповідальне оцінювання наукової діяльності на всіх етапах, включно з реплікацією, рецензуванням, наставництвом і популяризацією науки.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
В БЕРДІАНЬСЬКОМУ ДЕР
ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕР

Наука БДПУ – відповідальна і етична

Ми змінюємо світові стандарти управління даними

Управління даними – кращі практики

Search

Search

Research and Innovation

Open Research Europe

Search

SUBMIT YOUR RESEARCH

Browse

Gateways & Collections

How to Publish

About

Resource Hub

Blog

Sign in

93 Views

17 Downloads

2 Citations

Cite

Download

Export

Share

Track

Home > Articles > Memorializing Women on the Move: A register of migrant women ...

DATA NOTE

Memorializing Women on the Move: A register of migrant women landmarks in Europe [version 1; peer review: 3 approved]

Maija Ojala-Fulwood, Bénédicte Miyamoto, Marie Ruiz, Heidi Martins, Fiona Eva Bakas, Veronika Čapská, Frigren Pirita, Livia Proisinger, Igor Lyman, Victoria Konstantinova

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.17052.1>

	1	2	3
Version 1 04 Jun 24	✓ view	✓ view	✓ view
1. Umut Erel , The Open University, Milton Keynes, England, UK			
2. Kris Clarke , University of Helsinki, Helsinki, Finland			
3. Susan Beth Rottmann , Ozyegin University, Istanbul, Turkey			
Comments on this article			

Berdyansk State Pedagogical University Open Science

<https://bdpu.org.ua/>

📁 Organization

📄 Berdyansk State Pedagogical University

New upload

🔍 Records

📁 Requests

👤 Members

⚙️ Settings

📄 Curation policy

👤 About

16 results found

Sort by

Newest ▾

Versions

 View all versions

February 25, 2025 (v1)

Dataset

Open

Bibliometric dataset on rare earth metals research in Ukraine

Nazarovets, Serhii ; Suchikova, Yana

This dataset contains bibliometric data related to research on rare earth metals (REMs) in Ukraine. The dataset was compiled using the Web of Science Core Collection and includes records from 1991 to 2024. It provides insights into Ukraine's research output, key contributors, collaboration...

Part of [Berdyansk State Pedagogical University Open Science](#)

Uploaded on February 25, 2025

15

👁️ 33

📄 64

Access status

 Open Restricted

1

Resource types

August 7, 2024 (v1)

Dataset

Open

Global trends and collaborations in electrochemical methods: a dataset on etching and deposition research

Репозитарій

На сьогоднішній день в Гугл Академії
проіндексовано 1710 документів
За пошуковим запитом site:dspace.bdpu.org.ua

160

Загальна кількість
zareєстрованих депозиторів
(викладачів, лаборантів)

№	Назва організації	Загальна кількість депозиторів
1	СГФ	52
2	ФППОМ	35
3	ФФМКТО	28
4	ФДССО	24
6	ФФКСЗЛ	28

№	Назва організації	Загальна кількість депозиторів
7	Бібліотека	3
8	Науковий відділ	2
9	Газета	1

4074

Загальна кількість доданих
матеріалів до репозитарію

№	Назва організації	За 2024 р.
1	Науковий відділ	756
2	СГФ	465
3	ФППОМ	380
4	ФДССО	347
5	ФФМКТО	312

№	Назва організації	За 2024 р.
7	ФФКСЗЛ	54
8	Бібліотека	27
9	Газета УС	3

2344 +57,54%

Загальна кількість доданих
матеріалів за 2024 рік

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

5. Відкрит а
наука

Індексація репозитарію в CORE

The screenshot displays the CORE website interface. At the top left, the CORE logo is accompanied by the tagline "ua make metadata, not war". On the right, there are links for "Services" and "Support us". The main content area features a large circular icon of a building representing the repository, with the text "DSpace at Berdyansk State Pedagogical University" and a "Not a member yet" button. To the right, two statistics boxes show "915 full texts" and "3,323 metadata records", with a note "Updated in last 30 days". Below these is a search bar and a map of Europe. The search results section shows "3323 research outputs found" and a "Sort By Recent" dropdown. The first result is a document titled "Історія Східної Європи : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)" by Федорик Юрій Володимирович, dated 01/01/2024. A "No full text" label is present next to the document icon. A link to "Access Repository Dashboard" is located at the bottom right of the repository page.

<https://core.ac.uk/data-providers/22710/?offset=3320>

БДПУ має власний профіль в SciVal

Один із кращих інструментів моніторингу та аналізу міжнародних наукових досліджень з використанням методів візуалізації та сучасних метрик

The screenshot displays the SciVal 10 interface for the Berdyansk State Pedagogical University (BSPU). The main content area is titled "Collaboration metrics" and features a section for "Geographical Collaboration". Below this, a pie chart and a table provide detailed data on international, national, and institutional collaboration, as well as single authorship. The table includes columns for Metric, Scholarly Output, Citations, Citations per Publication, and Field-Weighted Citation Impact.

Summary

Research Fields

- Topics
- Subject Areas
- SDGs

Collaboration

- Collaboration metrics**
- Geographical collaboration
- Sector collaboration
- Current collaborators

Collaboration metrics

Geographical Collaboration

International, national and institutional collaboration by Berdyansk State Pedagogical University in the selected year range.

Metric	Scholarly Output	Citations	Citations per Publication	Field-Weighted Citation Impact
International collaboration	61	267	4.4	1.33
Only national collaboration	62	153	2.5	0.96
Only institutional collaboration	45	150	3.3	1.47
Single authorship (no collaboration)	10	27	2.7	1.45

Рада молодих вчених БДПУ і студентська наука

«Найкращий молодий вчений року»

2024

Переможець у номінації «ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ»

Вікторія ФЕДОРИК,
старша викладачка кафедри психології
факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв

Лідери номінації «ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ»

2 МІСЦЕ

Ганна МИЦИК
ФДССО

Крістіна ПЕТРИК
ФППОМ

3 МІСЦЕ

Ольга КУРИЛО
ФФМКТО

Інна САМОЙЛЕНКО
ФДССО

Переможець у номінації «НАУКОВИЙ МЕНТОР»

Крістіна ПЕТРИК,
доцентка кафедри початкової освіти
факультету психолого-педагогічної освіти та
мистецтв, кандидатка педагогічних наук

Лідери номінації «НАУКОВИЙ МЕНТОР»

2 МІСЦЕ

Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО
ФФСК

Аліна СИНИЦЯ
ФДССО

3 МІСЦЕ

Тетяна Мухіна
ФППОМ

Переможець у номінації «НАУКОВИЙ ПРОРИВ (ВИКЛАДАЧ)»

Ганна МИЦИК
доцентка кафедри прикладної психології та логопедії
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти,
кандидатка педагогічних наук, доцентка

Лідери номінації «НАУКОВИЙ ПРОРИВ»

2 МІСЦЕ

Крістіна ПЕТРИК
ФППОМ

3 МІСЦЕ

Аліна СИНИЦЯ
ФДССО

Переможець у номінації «НАУКОВИЙ ПРОРИВ (ЗДОБУВАЧ)»

Ольга Яковець,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)
гуманітарно-економічного факультету

Лідери номінації «НАУКОВИЙ ПРОРИВ (ЗДОБУВАЧ)»

2 МІСЦЕ

Анастасія ПУЗИНА
ФДССО

3 МІСЦЕ

Катерина САПРАНКОВА
ФППОМ

Владислав БОНДАРЕНКО
ФФМКТО

Стипендії

Анастасія
Попова

Державна іменна стипендія
найкращим молодим ученим
для увічнення подій Революції
Гідності та вшанування подвигу
Героїв України – Героїв
Небесної Сотні

Стипендія Кабінету
Міністрів України

Популяризаційні заходи

Популяризаційні заходи

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

6. Рада молодих вчених
БДПУ і студентська наука

VII Міжнародна конференція «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

«Міжнародна конференція «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (24-25 квітня 2024 року)

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

🥰 **Запрошуємо взяти участь у VII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції**

«Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

24-25 квітня 2024

 bdpu.org.ua/rmu/conferences-rmu/2024-2/

Участь у Координаційних зборах Спілки Рад молодих учених та Наукових товариств студентів, аспірантів і докторантів Запорізької області та інших міст

ЗБОРИ СПІЛКИ РАД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ

18.06

10:00

Zoom Конференція

Ви просматриваєте екран Анастасія Полоса

Настройки просмотра

Здобутки: тут і зараз:
нагороди/стипендії/конкурси/рейтинги

<p>1 Стипендія Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва</p>	<p>2 переможці конкурсу для обдарованої молоді</p>	<p>3 учасники мобільності</p>
<p>1 Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук</p>	<p>5 мають 5 і більше публікацій у БД Scopus</p>	
<p>1 Стипендія Кабінету Міністрів України</p>	<p>5 входять до топ 20 науковців БДПУ</p>	
<p>1 Державна іменна стипендія найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні</p>	<p>1 член COST Action</p>	
	<p>2 експерти з експертизи проєктів досліджень та/або розробок</p>	

НАУКА БДПУ

Включити звук Остановить видео Участники Чат Демонстрация экрана Заметки Показать субтитры Реакции Приложения Доски сообщений Примечания Выйти

29°C Sunny 11:34 18.06.2024

Рада молодих учених
Бердянського державного
педагогічного університету:
здобутки та перспективи
розвитку

НАУКА
БДПУ

Підписаний меморандум про співпрацю

МЕМОРАНДУМ ПРО СТВОРЕННЯ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ ТА СПІВПРАЦЮ

«21» жовтня 2024 р.

Ми Ради молодих вчених та наукові товариства студентів ЗВО Запорізької області та інших міст, підписуючи даний Меморандум про створення наукової спільноти та співпрацю, визнаємо положення щодо створення наукової спільноти та співробітництва та взаємні зобов'язання у сфері організації наукової діяльності та інноваційних досліджень.

I. Загальні положення

- 1.1. Цей Меморандум про створення наукової спільноти та співпрацю (надалі – Меморандум) визначає відносини та напрями співробітництва між Радами молодих учених та наукових товариств ЗВО Запорізької області та інших міст.
- 1.2. Цей Меморандум укладається Сторонами, які виявили бажання у створенні наукової спільноти, щодо співпраці у напрямку координації зусиль в науковій діяльності, покращенні якості підготовки фахівців серед молоді, створенні спільних освітніх та науково-дослідних проектів.
- 1.3. Створення наукової спільноти та співпраці визначаються необхідністю вдосконалення та поглиблення спільноти та органами державної влади, громадськими вченими, науковими колами та організаціями та інвестиційними компаніями, яка може мати реальне впровадження у науці в цілому.
- 1.4. Основні напрями роботи:
 - Визначення, напрацювання та досягнення інноваційних цілей у сфері наукової і науково-технічної діяльності, міжнародного науково-технічного співробітництва.
 - Проведення спільних наукових та освітніх заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів тощо).
 - Сприяння спільному пошуку, розробці, відбору, супроводу та втіленню інноваційних наукових проектів.
 - Обмін інформацією та практичним досвідом у реалізації передових наукових розробок та технологій, організації освітніх та наукових заходів.

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

6. Рада молодих вчених
БДПУ і студентська наука

Кількісний склад РМУ

Кількісний склад по рокам + прогноз 2025:

2024	2025
34 особи	24 особи (прогноз)

Кількісний склад молодих вчених по факультетам з числа викладачів:

ФДССО

9

(прогноз 2025 - 7)

ФППОМ

8

(прогноз 2025 - 5)

ФФКЗЛ

4

(прогноз 2025 - 3)

ФФМКТО

6

(прогноз 2025 - 4)

СГФ

7

(прогноз 2025 - 5)

Студенти-переможці наукових конкурсів

Місце	Переможці	Факультет	ПІП наукового керівника	Назва конкурсу
	ВОЗНЮК Христина, ГОГУНСЬКА Валерія	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Надія КОТ	II етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
	МЕДВЕДЕНКО Олександр	ФФМКТО	Доктор педагогічних наук, професор Олександр ШКОЛА	Конкурс для обдарованої молоді Запорізької області у галузі науки 2024 року (секція: фізико-математичні науки)
	Приходько Альона	ФФСК	Кандидат філологічних наук, доцент Ганна ТАБАКОВА	VI Всеукраїнський конкурс есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко»
	Камуля Світлана	ФФМКТО	Доктор педагогічних наук, професор Олександр ШКОЛА	Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом "Методика викладання предметів (дисциплін) фізико-математичного циклу у закладах освіти" на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка
	ВОЗНЮК Христина, ГОГУНСЬКА Валерія, БУЛАТКІНА Анастасія	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Надія КОТ	Міжнародний конкурс наукових розробок учнів і студентів «Наука без кордонів» (Чехія)
	ФАСТ Анастасія	ГЕФ	Кандидат юридичних наук, доцент Катерина ДУДОРОВА	II Всеукраїнський молодіжний конкурс «Юридична освіта майбутнього»
	КОДАН Аліна	ГЕФ	Кандидат економічних наук, доцент Тетяна НЕСТОПЕНКО	Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з маркетингу на базі Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, м. Одеса

Студенти-переможці наукових конкурсів

Місце	Переможці	Факультет	ПІП наукового керівника	Назва конкурсу
	БОРОДІН Олексій	ФППОМ	кандидат педагогічних наук, професор Василь КРИЖКО	Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі «Менеджмент освіти» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка
	ГРИЦАЮК Олександра, КОШЕЛЬ Ельвіра	ФФСК	кандидат педагогічних наук, доцент Ірина ШКОЛА	II International Creative Writing Contest "My Teaching Practice Insights: Literary Improvisations based on favourite motives of American and British authors (with the use of digital educational tools)
	ЯКОВЕЦЬ Ольга	ГЕФ	Кандидат історичних наук, доцент Марина АНТОЩАК	проєкт «Відзнаки Героїв»
	МРИГІЛЬ Поліна	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Надія КОТ	II етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»
	НІКОЛАЄВА Тетяна, ГУДКОВА Любов, АПАРІНА Вікторія	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Алла ОМЕЛЯНЕНКО	Міжнародний конкурс логопедів «Логопедія» Інтернаціональний інноваційний центр (Вільнюс, Литва)
	СИВАК Діана	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Алла ОМЕЛЯНЕНКО	Міжнародний конкурс творчих робіт та навчально–методичних розробок «Професійний успіх». Інтернаціональний інноваційний центр (Вільнюс, Литва)

Науковий імідж БДПУ

Фестиваль науки – 2024

Science Days

of Berdyansk State
Pedagogical University

Фестиваль науки Бердянського державного педагогічного університету

Science Days of Berdyansk State Pedagogical University

15 травня 2024 року

Програма заходу:

15 травня – Екватор Фестивалу науки в БДПУ

Презентація наукової діяльності БДПУ за 2023 рік

Підсумки конкурсу «Найкращий молодий науковець БДПУ»

Презентація наукових проєктів, що виконуються в БДПУ за кошти державного бюджету України

Цілі сталого розвитку в об'єктиві науки

Ціль 1 16 Освіта (1 документ)	Ціль 8 Гідна праця та економічне зростання (2 документи)	Ціль 12 Відповідальне споживання та виробництво (2 документи)
Ціль 3 Міцне здоров'я та благополуччя (2 документи)	Ціль 16 Мир, справедливість та міцні інститути (1 документ)	Ціль 9 Прогресивність, інновації та інфраструктура (2 документи)
Ціль 4 Якісна освіта (31 документ)	Ціль 10 Забезпечення енергетик (5 документи)	Ціль 17 Партнерство заради цілей (27 документи)
Ціль 7 Доступна та чиста енергія (27 документи)	Ціль 11 Співпраця та громада (1 документ)	

«Найкращий молодий вчений року» 2024

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЗДОБУТКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2023 рік

Презентація наукових проєктів, що виконуються в БДПУ за кошти державного бюджету України

Хакатон в БДПУ

«Бердянськ: історія та люди»

Бердянськ без бою: історія міста, де битви вирішувались за межами

10 446 переглядів Прем'єра була 30 січ. 2025 р.

близько **1 мільйону** переглядів на Facebook і більше **100 тисяч** переглядів на YouTube

<https://www.brd24.com/news/berdiansk-istoriia-ta-liudy-anons-10-seriynoho-spilnoho-proiektu-brd24-z-istorykom-ihorem-lymanom.html>

Запрошені редактори спецвипусків

«Problems and Perspectives in Management»

(Scopus, Q2)

Спецвипуск

«Українські університети в нових реаліях: 10 років війни»

Запрошені редактори

Юрій Данько

проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор

Яна Сичікова

проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету, доктор технічних наук, професор

sustainability

Special Issue

Sustainable Advanced Materials: Semiconductors, Oxides, and Metal-Based Systems for Energy and Electronics

Special Issue Editors

Dr. Yana Suchikova
Guest Editor

Vice-Rector for Research, Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Interests: nanostructured materials; energy saving technologies; alternative energetics; ecological safety; nanomaterials for solar energy

Dr. Marina Konuhova
Guest Editor

Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 8 Kengaraga, LV-1063 Riga, Latvia

Interests: radiation-resistant; high-temperature materials

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

7. Науковий
імідж БДПУ

Членство у редколегіях видань, що індексуються у Scopus / WoS

Наталя
Цибуляк

Член редколегії

<https://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight>

Яна
Сичікова

Головний редактор

<https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management>

Член редколегії

https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/knowledge-and-performance-management-2?category_id=30

Член редколегії

<https://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight>

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

7. Науковий
імідж БДПУ

Collective monograph
Edited by Yana
Sychikova

БДПУ в блогах і ЗМІ

Яна Сичикова 😊 почувається стурбованою разом з Hanna Lopatina та ще 3.
14 вересня · 🌐

Міграція та вигорання професорсько-викладацького складу українських університетів під час війни

Нарешті світ побачила наша стаття «Burnout and Migration of Ukrainian University Academic Staff During the War», опублікована в SAGE Open (дуже довгий шлях статті)

У дослідженні за участю 836 викладачів з 164 університетів ми використовували стандартизовану методику Масlach для вимірювання рівнів професійного вигорання за трьома показниками... **Більше**

Original Research

Burnout and Migration of Ukrainian University Academic Staff During the War

Natalia Tsybuliak, Hanna Lopatina, Liudmyla Shevchenko, Anastasia Popova, and Yana Sychikova

Abstract
This study examines the impact of migration processes on burnout among Ukrainian university academic staff during the full-scale war. A survey involving 836 participants from 164 higher education institutions revealed that 37% of respondents became forced migrants, either internally (24%) or externally (13%). Significant connections were found between forced migration and burnout among academic staff, with noticeable distinctions between external migrants, internal migrants, and non-migrants. Academic staff who were forced to migrate displayed higher levels of emotional exhaustion compared to non-migrant counterparts. External migrants experienced energy depletion, while internal migrants reported reduced professional accomplishment. Inadequate pay, social security instability, increased professional activity, insufficient state support, anxiety, constant stress, and concern for their country, city, and university were common factors contributing to burnout among all groups. External migrants faced challenges with social protection, team relations, and workload. Internal migrants encountered difficulties in rebuilding professional activities and experienced a heightened sense of danger, particularly for those living in temporarily occupied territories. The findings highlight the necessity for targeted support strategies to address the unique needs of academic staff during conflicts and migration, promoting their mental health and resilience as the policymaker and university administrator levels during times of crisis by implementing support strategies and programs to help them cope with the challenges of migration and promote overall job satisfaction for quality education of the next generation of citizens.

Burnout Predictors	Low, %	Medium, %	High, %
Emotional exhaustion			
Non-migrants	19	28	53
Internal migrants	23	28	50
External migrants	11	22	67
Depersonalization			
Non-migrants	27	42	31
Internal migrants	31	42	27
External migrants	28	45	28
Personal accomplishment			
Non-migrants	35	49	16
Internal migrants	40	44	16
External migrants	24	39	17

SAGE Open

Impact Factor: 3.8 / Scholarly Impact Factor: 3.3

Serhii Nazarovets, Сергій Ковачов та ще 84

21 коментар **79 поширень**

ABOUT | WHAT IS INTERNAL DISPLACEMENT? | TRAINING COURSES | WORKING PAPERS | BLOG | NEWS AND EVENTS | PODCASTS AND VIDEOS | CONTACT US

THE UNSEEN BATTLE: UNITY AND TRAUMA AMIDST UKRAINE'S FORCED INTERNAL DISPLACEMENT

The war in Ukraine, which began in 2022, has led to the internal displacement of an estimated 5 million individuals. Ukrainian IDPs are facing both the challenges of physically

ZN.UA ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
не публікує з 1994 року

Новини Статті Фото і відео Інтерв'ю Лонгрідди Тести

ВАЖЛИВІ ТЕМИ Удар Орешніком по Дніпру Що там у Курській області? Трамп пермагає на виборах у США

ГОЛОВНА > ЗДОРОВ'Я

НА МЕЖІ: МІГРАЦІЯ ТА ВИГОРЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ZN.UA Інфографіка Опитування читачів

22 вересня, 2024, 13:00

University World News

THE GLOBAL WINDOW ON HIGHER EDUCATION

Global Africa Asia SDGs Edtech/AI Commentary Special Reports Partnerships Search About Us

GLOBAL
Where universities face emerging threats and crises
Nathan H Greenfield 15 September 2023

On 24 February 2022 in St Petersburg, as Russian tanks and soldiers poured across Ukraine's borders and bombs fell on Kyiv, Professor Dmitry Dubrovsky, who had publicly criticised Russia's ongoing violation of human rights and the invasion and annexation of the Donbas and Crimea in Ukraine in 2014 stood before a video camera, his image appearing on the computers of those who, because of COVID-restrictions, attended the virtual meeting that would decide his fate.

The professor of international relations didn't fear for his life – such threats to scholars who opposed Russia would come later – but for his

Join us on **Facebook**
Follow us on **Twitter**

Related Links

ZIMBABWE
Deportation as a tool to stifle academic freedom

Урок ОСВІТА.UA | ЗНО-ОНЛАЙН | Вступ ОСВІТА.UA | Форум ОСВІТА.UA | Розвиток дитини | Довідники

OSVITA.UA Новини Блоги Середня освіта Фах. мол. бакалавр ЗНО/ЧМТ Бакалавр Магістр Вища За кордоном Законодавство

Блоги

Освіта.ua – Блог – Міграція та вигорання викладачів українських університетів

Дослідження демонструє, що війна і міграція суттєво впливають на психічний стан викладачів

Міграція та вигорання викладачів українських університетів

Про міграцію та вигорання професорсько-викладацького складу українських університетів під час війни.

Нарешті світ побачила наша **стаття** «Burnout and Migration of Ukrainian University Academic Staff During the War», опублікована в SAGE Open (дуже довгий шлях статті).

UK Europe USA Australia & NZ Africa World Opinion Funding Insight Highlighted

Go back RESEARCH EUROPE 09 JAN 2025

Early career researchers deserve a break

By Yana Sychikova and Serhii Nazarovets

University without walls—science without borders

Yana Suchikova

Berdiansk State Pedagogical University, Berdiansk, Ukraine

Management in Education
1–4
© 2024 British Educational Leadership,
Management & Administration Society
(BELMAS)
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/08920206241293972
journals.sagepub.com/home/mie

Introduction

During crises, institutions must choose to either pause or redefine themselves. Berdiansk State Pedagogical University (Ukraine) faced this decision after the occupation of our city on February 27, 2022, due to the war. We lost our buildings, labs, and the physical structures that defined our university. Yet, this situation pushed us to embrace a new model—“University without walls.”

As vice-rector for scientific work, I convinced myself of the effectiveness of this approach. Displaced from our campus, we continued our mission by transcending geographical boundaries. Despite lacking physical space, we managed to sustain and exceed our prewar scientific activity. This experience demonstrated that science knows no boundaries, and the absence of walls enabled new forms of collaboration, both in Ukraine and internationally.

In this reflective narrative, I will share how our university transformed, overcame challenges, and adopted innovative strategies to keep science alive. This is not just a story of survival but of renewal, proving that when walls fall, opportunities grow.

across Ukraine faced similar challenges. Ultimately, we relocated to Zaporizhzhia, a frontline city close enough to Berdiansk to give us hope. However, we chose not to establish a physical campus. Instead, we embraced the idea of a “University without walls.”

With no material base or equipment, we had to redefine how we functioned. Our intellectual foundation, however, remained intact. We prioritized our people—faculty, staff, and students—over physical infrastructure. The university became more than just a place; it became a community.

The early days of this model were chaotic and filled with uncertainty. How could we conduct research without labs or teach without classrooms? But we soon realized that the absence of physical space allowed us to break traditional academic boundaries. If there were no walls, why should there be borders? This shift in thinking opened up new possibilities for collaboration and innovation.

The “University without walls” was no longer just a necessity—it symbolized our resilience and adaptability. Without physical limitations, we discovered new opportunities for growth and scientific progress. After all, science knows no borders.

Доповідь на виїзному засіданні Ради проректорів з наукової роботи

Виїзне засідання Ради проректорів
з наукової роботи МОН України

**Університет без стін –
Наука без кордонів:
досвід Бердянського
державного педагогічного університету**

проректор з наукової роботи БДПУ Яна [Сичікова](#)

<https://doi.org/10.1177/08920206241293972>

НАУКА
БДПУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

7. Науковий
імідж БДПУ

Альтметрика

NextGen Voices: 2025 and 2050, in haiku

<https://doi.org/10.1126/science.adv2383>

5 693

TOTAL

FIRST 30 DAYS

Total number of downloads for the first 30 days after content publication

Note: The article usage is presented with a three- to four-day delay and will update daily once available. Due to this delay, usage data will not appear immediately following publication.

Citation information is sourced from [Crossref Cited-by](#) service.

0 citation in Scopus

0 citation in Web of Science

Altmetrics

Posted by 17 X users
Referenced by 26 Bluesky users

Extending the CARE Principles: managing data for vulnerable communities in wartime and humanitarian crises

Access & Citations

1124

Article Accesses

Data not available

Web of Science

Data not available

CrossRef

Citation counts are provided from Web of Science and CrossRef. The counts may vary by service, and are reliant on the availability of their data. Counts will update daily once available.

Online attention

This article is in the 90th percentile (ranked 16,320th) of the 171,984 tracked articles of a similar age in all journals and the 85th percentile (ranked 20th) of the 137 tracked articles of a similar age in *Scientific Data*

Altmetric calculates a score based on the online attention an article receives. Each coloured thread in the circle represents a different type of online attention. The number in the centre is the Altmetric score. Social media and mainstream news media are the main sources that calculate the score. Reference managers such as Mendeley are also tracked but do not contribute to the score. Older articles often score higher because they have had more time to get noticed. To account for this, Altmetric has included the context data for other articles of a similar age.

<https://doi.org/10.1038/s41597-025-04756-9>

Burnout dynamic among Ukrainian academic staff during the war

Overview of attention for article published in *Scientific Reports*, October 2023

SUMMARY

News

X

Dimensions citations

? So far, Altmetric has seen 2 news stories from 2 outlets.

Research Professional News

Early-career researchers deserve a break

Research Professional News, 09 Jan 2025

Giving ECRs sabbaticals would reduce burnout and boost creativity, say Yana Sychikova and Serhii Nazarovets A sabbatical is...

THE

News story from Times Higher Education on Thursday 14 March 2024

Times Higher Education, 14 Mar 2024

<https://doi.org/10.1038/s41598-023-45229-6>

БДПУ – лідер у дослідженні впливу війни на вищу освіту України

Ukraine AND War AND (universities OR "higher education")

National Academy of Sciences of Ukraine	22	Suchikova, Y.	18
Berdiansk State Pedagogical University	22	Tsybuliak, N.	14
Taras Shevchenko National University of Kyiv	21	Lopatina, H.	11
National Academy of Educational Sciences of Ukraine	17	Popova, A.	9
Ivan Franko National University of Lviv	16	Bohdanov, I.	7

<https://doi.org/10.1038/d41586-024-03428-9>

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ Subscribe

[nature](#) > [career column](#) > article

CAREER COLUMN | 29 October 2024

How we pivoted to studying Ukrainian researchers during the war

Before our change in focus, we were researchers of teaching and nanotechnology, say Yana Suchikova and Natalia Tsybuliak.

By [Yana Suchikova](#) & [Natalia Tsybuliak](#)

Щорічний науковий рейтинг

Персональний рейтинг

Наталя Цибуляк

10966 балів

Анастасія Попова

9375 балів

Ганна Лопатіна

9260 балів

Рейтинг завідувачів кафедр

Ігор Лиман
4304,24 балів

Марина Нестеренко
2548.46 балів

Крістіна Петрик
2009.19 балів

Рейтинг кафедр

2234.76 балів

Завідувач:
Старинська Олена
Віталіївна

Факультет:
ФДССО

2187.87

Факультет:
ФДССО

Завідувач:
Петровська Катерина
Володимирівна

1983,48

Факультет:
СГФ

Завідувач:
Лиман Ігор
Ігорович

НАУКА
БДУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

8. Щорічний
науковий рейтинг

Спеціальна номінація

Ольга **Гуренко**

4061 балів

Анжеліка **Лесик**

1154 балів

Євгенія **Линдіна**

1022 балів

НАУКА
БДУ

Підсумки науково-дослідної діяльності
університету в 2024 році

Яна Сичікова
Березень 2025

8. Щорічний
науковий рейтинг

Найкращі молоді вчені

Анастасія **Попова**

9375 балів

Ганна **Мицик**

5205 балів

Крістіна **Петрик**

3110 балів

«Особливу подяку заслуговує вся університетська спільнота Бердянського державного педагогічного університету. Викладачі, співробітники, студенти та випускники продемонстрували надзвичайну єдність, силу та здатність до адаптації, втілюючи суть згуртованої та стійкої сім'ї, об'єднаної спільними цінностями. Ці спільні зусилля відіграли вирішальну роль у адаптації до нових реалій, забезпеченні безперервності освіти, науки та підтримці один одного в труднощах.

Нарешті, стійкість і дух родини БДПУ ілюструють, що університет визначається не його фізичною інфраструктурою, а його людьми. Цей досвід зміцнив нашу віру в силу спільноти та необхідність плекання спільних цінностей. Рішучість, новаторство та солідарність, продемонстровані спільнотою БДПУ, підкреслили справжню суть того, що означає бути університетом у часи кризи – колективом людей, пов'язаних спільною метою, які разом прагнуть до яскравішого та сталішого майбутнього, бо університет – це не стіни, **університет – це люди.**»

